

ECOLOGICAL CLASSIFICATION OF SOIL AND VEGETATION AREAS CONTAMINATED WITH WELL AND MINERALIZED WATERS ON THE ABSHERON PENINSULA**Elshad Gurbanov***Corresponding member of ANAS, prof.**Baku State University***Gultekin Ismayilova***Azerbaijan State Pedagogical University***ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ СКВАЖИННЫЕ И МИНЕРАЛИЗОВАННЫМИ ВОДАМИ НА АПШЕРОНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ****Эльшад Курбанов***Член-корреспондент НАНА, проф.**Бакинский Государственный Университет***Гюльтекин Исмаилова***Азербайджанский Государственный Педагогический Университет***Abstract**

In modern times, the reclamation of minerals extracted from the ground, including soils contaminated during oil and gas production (at the technical and biological stage), is of economic and environmental importance. In this regard, it is necessary to conduct scientific research to restore the fertility and vegetation of soils contaminated with oil-containing waste (mineralized water) in Azerbaijan. On the territory of our republic there are 12 thousand hectares of oil-contaminated areas associated with anthropogenic and technogenic land degradation. Soils contaminated with oil and oil products in Azerbaijan are distributed over the vast territory of the Absheron Peninsula.

Аннотация

В современное время рекультивация полезных ископаемых, добытых из-под земли, в том числе почв, загрязненных при добыче нефти и газа (на техническом и биологическом этапе), имеет экономическое и экологическое значение. В связи с этим необходимо провести научные исследования по восстановлению плодородия и растительности почв, загрязненных нефтесодержащими отходами (минерализованными водами) в Азербайджане. На территории нашей республики имеется 12 тысяч га нефтезагрязненных территорий, связанных с антропогенной и техногенной деградацией земель. Почвы, загрязненные нефтью и нефтепродуктами в Азербайджане, распространены на обширной территории Апшеронского полуострова.

Keywords: reclamation, humus, fuel oil, bitumen, landscape.**Ключевые слова:** рекультивация, гумус, мазут, битум, ландшафт.

В результате фитоэкологических исследований, проведенных на Апшеронском полуострове, предложены мероприятия по рекультивации почв, загрязненных минерализованными водами нефтью и нефтепродуктами (на биологической стадии). В связи с этим для повышения плодородия почв, покрытых нефтепродуктами, мазутом и т. д. на нефтегазодобывающих шахтах Азербайджана, важно также очистить там микробиологическую обстановку [4,6,8,12,17-24]. Также эффективность биологической рекультивации зависит от влаго- и водоаккумулирующих свойств почвы, наличия токсичных веществ, углеводов, битуминозных

веществ в гранулированном составе нефтезагрязненных почв и ряда экологических показателей. При биологической рекультивации (после этапа технической рекультивации) получены положительные результаты по посадке деревьев и кустарников, адаптирующихся к экологическим показателям и произрастающих на нефтезагрязненных землях. На основании исследований Г.С.Ягубова и И.М.Агагулуева следует учитывать степень загрязнения нефтяных месторождений скважинные и минерализованными водами, а также растительностью (табл. 1). [1-7, 9,18,31]

Таблица 1

Степень загрязнения	Источники разрушения	Остаточные вещества	Воздействие на окружающую среду	Внешний вид поверхности
1	2	3	4	5
Слабый.	Очищенные жидкости в бурении	Битумные вещества, до 1%.	Покрытие (проективный) проекта до 70% (естественный растительный покров)	-----
1	2	3	4	5
Середина	Очищенные жидкости, газовый конденсат	Битумные вещества, до 2,5%	Группировка прореживающих растений (наличие индикатора в засоленных сетях)	Беловато-коричневые пятна
жестокий	Очищенные жидкости, нефть	Засоленный сульфатом (сухой остаток - < 1%), битуминозными веществами < 3,7%	Частичное прореживание растительности	Появление масляных пятен
очень жестоко	Сброс (сильно минерализованной) воды на поверхность при аварии	Сульфатно-хлорное засоление, сухой остаток > 1%), битуминозные вещества > 5%	Полная потеря растительности.	Затопление поверхности почвы нефтью и минерализованной водой

При биологической рекультивации почв, загрязненных водой, минерализованной нефтью и нефтепродуктами, на территории Апшеронского полуострова рекомендуется использовать следующие деревья и кустарники (таблица 2).[24, 27, 8, 12, 30]

Таблица 2

Правила полива деревьев и кустарников и нормы внесения удобрений на биологически реабилитируемых территориях Апшеронского полуострова

					Органические, минеральные и горнодобывающие удобрения			
Деревья и кустарники	Схема колебаний, (этаж)	Объем скважины м3	способ размещения.	Количество на гектар, кол.	Навоз или компост, т/га.	Транзитный нанос рек, т/га.	Фосфорное удобрение, кг/га.	Калийное удобрение, кг/га
Южная ива	2,0×1,5	0,03	Смешанный с Туей	3300	20	30	90	120
Белая акация	2,0×1,0	0,04	----	3300	15	25	90	100
Платан восточный	2,0×1,5	0,06	Вместе с Бирючинакустом	3300	15	20	70	90
Лох узколистный	2,0×1,5	0,04	Один ряд с разными полами	3300	20	30	90	120
Европейская оливка	2,5×1,5	0,05	Один ряд	2600	20	30	90	120

Как показано в таблице, для биологической рекультивации почв, загрязненных нефтью и нефтеминерализованными водами на данном руднике, рекомендованы следующие деревья и кустарники: ива южная (*Salix australis*), акация белая (*Robinia pseudocacia*), платан восточный (*Platanus orientalis*), и *elaoagnus angustifolia (Olea europaea)*. [2,3,6,10,12-17]

Для получения положительного результата при биологической рекультивации техногенно загрязненных территорий Апшеронского полуострова на нефтяных месторождениях целесообразно проводить фитоэкологические мероприятия в следующем порядке:

Регулирование водоснабжения земель на территории рекультивации;

- Земля – учет и оценка агрохимических, водных, физических, мелиоративных свойств почвы;

- обеспечение органическими, минеральными и местными горнодобывающими удобрениями участков, подлежащих облесению, перед вспашкой согласно правилам и нормам, указанным в таблице № 2;

- Вспашку на глубину 25-30 см следует проводить, выкапывая ямы, соответствующие нормативным требованиям растительности деревьев и кустарников;

- Проведение агротехнических мероприятий под рассаду (орошение, меры против сорняков, смягчение);

Таким образом, для обеспечения нормального развития вновь посаженных деревьев и кустарников и эффективности лесоразведения в районе нефтяных месторождений Апшеронского полуострова рекомендуется провести агротехнические мероприятия сроком на три года. Следовательно, в результате биологической рекультивации земель вновь созданные лесные полосы должны быть переданы соответствующим землепользователям в целях их охраны в порядке, установленном «Земельным кодексом» и Законом. «Об охране плодородия почв».

Агротехнические и биологические мелиоративные мероприятия следует проводить на основании результатов изучения древесно-кустарниковых растений и питательных веществ почвы (гумуса и др.), используемых при восстановлении плодородия почв.[1,6,14,24,27]

Литература

1. Комплексный план действий по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике на 2006-2010 годы / Баку, газета «Азербайджан», 29 сентября 2006 г., с. 4.

2. Асланов Х.К., Сафарли С.А. Загрязненные нефтью земли Азербайджана, их рекультивация и присвоение. Баку., «Наука», 2008, 190 с.

3. Kurbanov, E., Aslanova, S., & Ibragimov, S. (2023). Types of Hole-Meadow and Wetlands Vegetation in Oil-contaminated Soils Siyazan District (Azerbaijan). *Bulletin of Science and Practice*.

4. Аскеров Ф., Исмаилов Н. Опыт рекультивации нефтезагрязненных земель в Азербайджане//Энергетический, эколого-экономический журнал №7-8, Баку, 2001.

5. Ягубов Г.Ш. Изучение техногенно деградированных земель Азербайджанской Республики, генетических особенностей и способов их рекультивации. Баку, Издательство «Ватан», 2003, 204 с.

6. Gurbanov, E. M., Sh, A. S., & Asadova, B. Q. (2023). PHYTOECOLOGICAL RESEARCH ON OIL-CONTAMINATED SOILS OF “SHIRVANNEFT” OIL AND GAS DEVELOPMENT AREA AND ITS RECULTIVATION (AZERBAIJAN). Труды Мордовского

государственного природного заповедника им. ПП Смидовича, (33), 172-183.

7. Хакимова Н.Ф. Модель плодородия почв, загрязненных нефтью в разной степени на Апшеронском полуострове.//Труды Института почвоведения и агрохимии НАНА. Том XIV, Баку, «Наука», 2004, с. 408-415.

8. Эльшад, К., & Санубар, А. (2024). ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫМИ ВОДАМИ НА АПШЕРОНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ. *German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft*, (75).

9. Мамедов.Г.Ш., Хакимова.Н. Е. Экологические показатели нефтезагрязненных почв Апшеронского полуострова // АР. Научные труды ДТХК, Института Почвоведения и Агрохимии НАНА. Баку, Элм, 2002, с. 326-330.

10. Мамедов Т.С., Асадов. Х.Х., Гасанова М.Ю. Исследование растительности антропогенно загрязненных территорий Хазарского и Пираллахинского районов / Известия НАНА (биологические и медицинские науки), том 69, n3. Баку, Наука, 2014, с. 69-73.

11. Gurbanov, E. J. (2014). Environmentally clear methods of water disinfection. *International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE)*, 6(1), 34-38.

12. Babaev, M. P., Gurbanov, E. A., & Ramazanov, F. M. (2015). Main types of soil degradation in the Kura-Aras Lowland of Azerbaijan. *Eurasian soil science*, 48, 445-456.

13. Составление экологической карты техногенно нарушенных земель и инструкция по написанию поясняющего листа, Баку, «Типография №3», 2011, 485.

14. Youssef, N. A., Gurbanov, E. M., Hacıyeva, S. R., Mammedova, A. O., & Khalilov, R. I. (2013). Antioxidant enzymes, fluctuating asymmetry and morphological changes of urban trees as an ecological indicator of heavy metal stress. *International Journal of Pharmaceutical Science and Health Care*, 3(1), 1-18.

15. Gurbanov, E. M. (2009). Systematics of higher plants. Baku: BGU, 429.

16. Cui, Y. Q., Li, Y., Gao, F., Xu, C. L., Han, J., Zeng, W., ... & Meng, X. (2010). Video-assisted minimally invasive surgery for lone atrial fibrillation: a clinical report of 81 cases. *The Journal of thoracic and cardiovascular surgery*, 139(2), 326-332.

17. Эльшад, К., & Асланова, С. (2024). ИСТОРИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИТОМЕЛИОРАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. *German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft*, (80).

18. Atamov, V. V., Cabbarov, M., & Gurbanov, E. (2006). The pytosociological characteristics of ecosystems of mountain of Talysh Region of Azerbaijan. *Asian Journal of Plant Sciences*, 5(5), 899-904.

19. Техногенная деградация земель (Масштаб 1:500 000) / Экологический Атлас Азербайджанской Республики, Баку, 2009, с. 82.
20. Hassanpanah, D., Gurbanov, E., Gadimov, A., & Shahriari, R. (2007). Reduction of nitrate accumulation in potato by use of potassium humate for human safety. *Iranian Biomedical Journal*, 11(1), 461.
21. Флора Азербайджана, Баку, Изд-во АН Азербайджан. ССР, 1950 -1961, Т.Т.I – 8.
22. Курбанов, Э. А., Воробьев, О. Н., Губаев, А. В., & Лежнин, С. А. (2010). Использование космических снимков ALOS для выявления площадей бывших сельскохозяйственных угодий, зарастающих лесом. *Геоматика*, (4), 68-72.
23. Курбанов, Э. А., Воробьев, О. Н., Губаев, А. В., Лежнин, С. А., & Полевщикова, Ю. А. (2016). Оценка точности и сопоставимости тематических карт лесного покрова разного пространственного разрешения на примере Среднего Поволжья. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 13(1), 36.
24. Gurbanov, E. (2016). The challenge of grading in self and peer-assessment (undergraduate students' and university teachers' perspectives). *Journal of Education in Black Sea Region*, 1(2).
25. Иванов, В. Б., & Курбанов, Р. Р. (2016). Аэрокосмический мониторинг рекультивации земель, загрязненных нефтепродуктами. *ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ*, 17.
26. Бондур, В. Г. (2010). Аэрокосмические методы и технологии мониторинга нефтегазоносных территорий и объектов нефтегазового комплекса. *Исследование Земли из космоса*, (6), 3-17.
27. Березин, А. Е., Базанов, В. А., Минеева, Т. А., & Березина, Л. А. (2008). Влияние высокоминерализованных вод на почвенно-растительный покров в районах нефтедобычи. *Вестник Томского государственного университета*, (306), 142-148.
28. Сангаджиева, Л. Х., Борликов, Г. М., & Сангаджиева, О. С. (2005). Ландшафтно-геохимический анализ изменения природных сред в районах нефтегазодобычи (на примере Черных Земель республики Калмыкия). *Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки*, (3), 79-86.
29. Соромотин, А. В. (2007). Техногенная трансформация природных экосистем таежной зоны в процессе нефтегазодобычи: на примере Тюменской области. Тюмень: Тюменский государственный университет.
30. Булуктаев, А. А. (2018). Изменение солевого состава почв Черных земель при нефтяном загрязнении. *Юг России: экология, развитие*, (2), 184-195.
31. КОБЗАРЬ, С. К., ПЕРЕМИТИНА, Т. О., & ЯЩЕНКО, И. Г. (2016). Анализ состояния растительности нефтедобывающих территорий Томской области с применением данных дистанционного зондирования. *Оптика атмосферы и океана*, 29(5), 414-418.